

PREVENÇÃO CONTRA A INFECÇÃO PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) EM MULHERES: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 08/06/2023

PREVENTION AGAINST HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) INFECTION IN WOMEN:
A NARRATIVE LITERATURE REVIEW

PREVENCIÓN CONTRA LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
(VPH) EN MUJERES: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA NARRATIVA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8017418

Tuanny Beatriz dos Santos Lima¹

Viviane Muniz da Silva²

Ana Flávia de Oliveira Toss³

Mariana Cicarelli Silva⁴

Francisca Geisa Silva Martiniano⁵

Alvim João Faust⁶

Adriana Cerino de Vasconcelos⁷

Hortência Freitas de França⁸

Wilmara Tavares da Silva⁹

Djair Alves da Mata¹⁰

Neíres Alves de Freitas¹¹

Mikaele Alves Freitas¹²

Catarina de Vasconcelos Pessoa¹³

Marks Passos Santos¹⁴

Resumo

O papilomavírus humano (HPV) é uma infecção sexualmente transmissível que afeta homens e mulheres. O vírus pode causar lesões com coceira, verrugas genitais e câncer. A infecção pelo HPV é muito comum e afeta cerca de 75% das mulheres sexualmente ativas. A infecção pelo HPV é mais comum em mulheres de 15 a 24 anos e pode ser transmitida por meio de contato sexual com um parceiro infectado. O vírus HPV é altamente contagioso e é transmitido por contato sexual com ou sem preservativo. Os sinais e sintomas da infecção por HPV em mulheres podem variar de mulher para mulher. Os sintomas mais comuns são verrugas genitais, sensação de queimação ou coceira na área genital, corrimento vaginal, dor durante a relação sexual e dor abdominal. O papilomavírus humano (HPV) é uma infecção viral que afeta principalmente a pele e as membranas mucosas. É uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns e geralmente é assintomática. Entretanto, em alguns casos, pode causar verrugas genitais e câncer cervical. Consistiu em uma revisão narrativa da literatura, com base na seleção de 10 (dez) artigos científicos publicados nos seguintes bancos de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Seguindo as etapas de seleção e análise crítica de periódicos publicados nos últimos cinco anos, referentes aos anos de 2018 a 2023, escritos em português. A prevenção do HPV é importante para evitar infecções e possíveis complicações. A vacinação é a melhor forma de prevenção contra o vírus. A vacina contra o HPV (papilomavírus humano) é um dos maiores avanços na prevenção de doenças causadas pelo vírus. No Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina contra o HPV está disponível para meninas e meninos de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Além da vacinação, outras medidas preventivas são importantes para reduzir o risco de infecção e o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Essas medidas incluem o uso de preservativos durante a relação sexual, check-ups médicos e testes de detecção precoce. O uso de preservativos pode reduzir o risco de infecção pelo HPV, mas não o elimina completamente, pois o vírus pode estar presente em partes do corpo não cobertas pelo preservativo. Exames ginecológicos regulares são

importantes para a detecção precoce de qualquer infecção por HPV. Evitar fumar, pois isso aumenta o risco de desenvolver câncer do colo do útero. Limpeza adequada da área genital, mantendo-a limpa e seca para evitar infecções. Evitar compartilhar objetos íntimos, como roupas íntimas, toalhas ou roupas de cama, para reduzir o risco de infecção. Em resumo, o HPV é uma doença altamente contagiosa que, se não for tratada, pode levar a complicações graves. Portanto, é muito importante prevenir a infecção por meio da vacinação e da prática de sexo seguro.

Palavras-chave: Papillomavirus Humano, Prevenção de Doenças, Saúde da Mulher, Vacinas contra Papillomavirus.

Abstract

The Human Papillomavirus (HPV) is a sexually transmitted infection that affects men and women. The virus can cause pruritic lesions, genital warts, and cancer. HPV infection is extremely common, affecting about 75% of sexually active women. HPV infection is most common in women aged 15 to 24 and can be transmitted through sexual contact with an infected partner. The HPV virus is highly contagious and is transmitted through sexual contact with or without the use of condoms. The signs and symptoms of HPV infection in women can vary from woman to woman. The most common symptoms include genital warts, a burning or itching sensation in the genital area, vaginal discharge, pain during intercourse, and abdominal pain. Human papillomavirus (HPV) is a viral infection that mainly affects the skin and mucous membranes. It is among the most common sexually transmitted diseases and is generally asymptomatic. However, in some cases, it can cause genital warts and cervical cancer. This was a narrative review of the literature, based on the selection of 10 (ten) scientific articles published in the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) and Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS) databases. Following the steps of selection and critical analysis of the journals published in the last five years, referring to the years 2018 to 2023, written in Portuguese language. HPV prevention is important to avoid infection and possible complications. Vaccination is the best form of prevention against

the virus. The vaccine against HPV (human papillomavirus) is one of the biggest advances in preventing diseases caused by the virus. In Brazil, through the Unified Health System (SUS), the vaccine against the HPV virus is available for girls and boys aged 9 to 14 years (14 years, 11 months, and 29 days). In addition to vaccination, other preventive measures are important to reduce the risk of infection and the development of cervical cancer. These include using condoms during sexual intercourse, getting medical examinations and early detection tests. Using condoms can reduce the risk of HPV infection, but does not eliminate it completely, because the virus can be present in parts of the body that are not covered by the condom. Regular gynecological examinations are important to detect early any changes caused by HPV. Avoiding smoking, since it increases the risk of developing cervical cancer. Proper cleaning of the genital area, keeping the genital area clean and dry to prevent infection. Avoiding sharing of intimate objects, such as underwear, towels, or bedding, to reduce the risk of infection. In short, HPV is a highly contagious disease, which if left untreated can lead to serious complications. Therefore, it is very important to prevent infection through vaccination and by practicing safe sex.

Keywords: Human Papillomavirus, Disease Prevention, Women's Health, Papillomavirus Vaccines.

Resumen

El virus del papiloma humano (VPH) es una infección de transmisión sexual que afecta a hombres y mujeres. El virus puede causar lesiones pruriginosas, verrugas genitales y cáncer. La infección por VPH es muy frecuente y afecta a cerca del 75% de las mujeres sexualmente activas. La infección por VPH es más frecuente en mujeres de 15 a 24 años y puede transmitirse por contacto sexual con una pareja infectada. El virus del VPH es muy contagioso y se transmite por contacto sexual con o sin preservativo. Los signos y síntomas de la infección por VPH en las mujeres pueden variar de una mujer a otra. Los síntomas más frecuentes son verrugas genitales, sensación de quemazón o picor en la zona genital, flujo vaginal, dolor durante el coito y dolor abdominal. El virus del papiloma humano (VPH) es una infección vírica que afecta principalmente a la piel y las mucosas. Es

una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes y suele ser asintomática. Sin embargo, en algunos casos, puede causar verrugas genitales y cáncer de cuello uterino. Consistió en una revisión narrativa de la literatura, elaborada a partir de la selección de 10 (diez) artículos científicos publicados en las bases de datos: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) y Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS). Siguiendo los pasos de selección y análisis crítico de las revistas publicadas en los últimos cinco años, referidos a los años 2018 a 2023, escritas en portugués. La prevención del VPH es importante para evitar infecciones y posibles complicaciones. La vacunación es la mejor forma de prevención contra el virus. La vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano) es uno de los mayores avances en la prevención de enfermedades causadas por el virus. En Brasil, a través del Sistema Único de Salud (SUS), la vacuna contra el virus VPH está disponible para niñas y niños de 9 a 14 años (14 años, 11 meses y 29 días). Además de la vacunación, son importantes otras medidas preventivas para reducir el riesgo de infección y el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Entre ellas se encuentran el uso del preservativo durante las relaciones sexuales, los reconocimientos médicos y las pruebas de detección precoz. El uso de preservativos puede reducir el riesgo de infección por VPH, pero no lo elimina por completo, ya que el virus puede estar presente en partes del cuerpo que no cubre el preservativo. Los exámenes ginecológicos periódicos son importantes para detectar precozmente cualquier alteración causada por el VPH. Evitar fumar, ya que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero. Limpieza adecuada de la zona genital, manteniéndola limpia y seca para prevenir infecciones. Evitar compartir objetos íntimos como ropa interior, toallas o ropa de cama para reducir el riesgo de infección. En resumen, el VPH es una enfermedad muy contagiosa, que si no se trata puede dar lugar a complicaciones graves. Por lo tanto, es muy importante prevenir la infección mediante la vacunación y practicando sexo seguro.

Palabras clave: Virus del papiloma humano, Prevención de enfermedades, Salud de la mujer, Vacunas contra el virus del papiloma.

1. Introdução

O Papilomavírus Humano (HPV) é uma infecção sexualmente transmissível que afeta homens e mulheres. O vírus pode causar lesões pruriginosas, verrugas genital e câncer. A infecção por HPV é extremamente comum, afetando cerca de 75% das mulheres sexualmente ativas (CARDIAL, et al. 2019).

A infecção por HPV é mais comum em mulheres na faixa etária de 15 a 24 anos e pode ser transmitida por contato sexual com um parceiro infectado. O vírus HPV é altamente contagioso e é transmitido através do contato sexual com ou sem o uso de preservativos (BARBOSA, L. M. S.; et al. 2022).

Os sinais e sintomas da infecção por HPV em mulheres podem variar de mulher para mulher. Os sintomas mais comuns incluem verrugas genitais, sensação de queimação ou coceira na região genital, corrimento vaginal, dor durante a relação sexual e dor abdominal. Papilomavírus Humano (HPV) é uma infecção viral que afeta principalmente a pele e as mucosas, e está entre as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns e, em geral, é assintomática. No entanto, em alguns casos, pode causar verrugas genitais e câncer de colo de útero (ROTELI-MARTINS, et al. 2022).

A fisiopatologia da infecção por HPV em mulheres envolve a infecção de células epiteliais da pele e mucosas por partículas virais. Uma vez que a infecção ocorre, o vírus invade as células e causa alterações na estrutura e função celular (BARBOSA, A. P.; et al. 2018).

Em mulheres, o HPV pode levar a lesões pré-cancerosas, ou seja, lesões que podem se desenvolver em câncer de colo do útero. O vírus pode desencadear processos que levam à ativação de genes que regulam o crescimento celular e interrompem os sinais normais que limitam o crescimento e a divisão celular. Podendo ocasionar o desenvolvimento de lesões pré-cancerosas, que podem evoluir para câncer de colo de útero (GALVÃO, et al. 2022).

O HPV também pode levar ao desenvolvimento de verrugas genitais, que são pequenas lesões benignas na pele e nas mucosas. Estas lesões podem ser dolorosas e desconfortáveis, e podem levar a complicações, como infecções e sangramento (TEIXEIRA, et al. 2022).

Em mulheres, o HPV pode ser detectado por meio de exames de Papanicolau ou biópsia, e tratado com medicamentos antivirais, cremes, injeções, crioterapia (congelamento) ou cirurgia. O tratamento depende da gravidade dos sintomas e do tipo de HPV (SIMÕES, et al. 2022).

O HPV é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, afetando especialmente as mulheres. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1,6 milhão de mulheres brasileiras estão infectadas pelo vírus do HPV (VIEIRA, et al. 2022).

Diante do exposto, este estudo objetiva realizar uma revisão narrativa da literatura acerca dos métodos de prevenção contra o HPV em mulheres.

2. Metodologia

Consistiu em revisão narrativa da literatura, elaborada a partir da seleção de 10 (dez) artigos científicos publicados nas bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Seguindo as etapas de seleção e análise crítica dos periódicos publicados nos últimos cinco anos, referente aos anos de 2018 a 2023, escritos em língua portuguesa.

A busca bibliográfica foi fundamentada com base na temática abordada, onde foram triados em conformidade ao título e seu objetivo. Foram selecionados artigos científicos que respondessem à questão que norteia esta pesquisa: “Quais são os métodos de prevenção do HPV?”.

O levantamento bibliográfico foi realizado por intermédio das palavras-chaves selecionadas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e definidas conforme o tema proposto: “Papillomavirus Humano”, “Prevenção de Doenças”, “Saúde da Mulher”, “Vacinas contra Papillomavirus”, utilizando os operadores booleanos AND e OR.

Os critérios de seleção foram artigos disponíveis relacionados ao tema, publicados nos últimos cinco anos. A busca foi realizada por dois pesquisadores independentes, que após a seleção dos estudos, seguindo a etapa pela leitura

dos títulos, resumos e leitura integral, confrontaram os resultados dos artigos selecionados, removendo as duplicatas e determinando quais artigos entrariam para a análise. Como critérios de exclusão, foram removidas outras formas de publicações que não fossem artigos científicos, assim como, artigos científicos incompletos, duplicatas, artigos escritos em idiomas diferentes do português e artigos que ultrapassassem o período proposto.

Após a leitura dos resumos obtidos, foram selecionados 10 (dez) artigos que mais atenderam ao tema proposto, para comporem a presente revisão. A busca pelos 10 documentos selecionados para a construção do presente estudo foi representada no fluxograma a seguir na Figura 1:

Figura 1 – Fluxograma sobre a busca das publicações científicas e as bases de dados.

Fonte: Autores, (2023).

3. Resultados e Discussão

Posteriormente à análise e buscas efetivadas nas bases de dados: *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE)* e *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)*, com uso dos descritores em saúde selecionados: “Papillomavirus Humano”, “Prevenção de Doenças”, “Saúde da Mulher”, “Vacinas contra Papillomavirus”, foram encontrados 14 artigos na MEDLINE e 44 artigos na base de dados LILACS, totalizando 58 trabalhos.

Após análise, com base no tema proposto e critérios de inclusão e exclusão, reduziram-se a 10 (vinte) artigos para comporem o corpus do presente estudo.

O quadro 1 apresenta os artigos selecionados para construção desta revisão de literatura:

Quadro 1 – Artigos utilizados para construção do presente estudo

AUTOR DO ESTUDO	ANO DA PUBLICAÇÃO	TÍTULO DO ARTIGO	REVISTA CIENTÍFICA
BARBOSA, A. P.; <i>et al.</i>	2018	Prevenção e rastreamento de neoplasias femininas: mama e colo do útero / Prevention and screening of female neoplasias: breast and cervix	Acta médica (Porto Alegre)
BARBOSA, L. M. S.; <i>et al.</i>	2022	Fatores associados à infecção pelo papilomavírus humano na gestação: Uma revisão integrativa / Factores asociados a la infección por el virus del papiloma humano durante el embarazo: Una revisión integradora / Factors associated with human papillomavirus infection during pregnancy: An integrative review	Nursing (Ed. brasileira. Impresso)
CARDIAL, M. F. T.; <i>et al.</i>	2019	<i>Papilomavírus humano (HPV) / Human papillomavirus (HPV)</i>	Femina
CARVALHO, C. F.; <i>et al.</i>	2022	Rastreamento do câncer do colo do útero com teste de DNA-HPV: atualizações na recomendação /	Femina

		Cervical cancer screening with DNA-HPV testing: updates on the recommendation	
CARVALHO, C. R.; <i>et al.</i>	2023	Papilomavírus humano na realidade dos adolescentes brasileiros / Human papillomavirus in the reality of Brazilian adolescents / El virus del papiloma humano en la realidad de los adolescentes brasileños	REVISA (Online)
GALVÃO, M. P. S. P.; <i>et al.</i>	2022	Knowledge, attitudes, and practices of adolescents regarding human papillomavirus / Conhecimentos, atitudes e práticas de adolescentes sobre o papilomavírus humano	Revista de saúde pública (Online)
ROTELI-MARTINS, C. M.; <i>et al.</i>	2022	Vacinação contra o HPV na mulher adulta / HPV vaccination in adult women	Femina
SIMÕES, V. S.; <i>et al.</i>	2022	Adesão e impacto da campanha de vacinação contra o vírus do papiloma humano (HPV) sobre a saúde da população feminina através de uma análise comparativa das regiões norte e sudeste do Brasil / Adherence and impact of the vaccination campaign against human papillomavirus (HPV) on the health of the female population	Clinical and biomedical research

		by a comparative analysis of the north and southeast regions of Brazil	
TEIXEIRA, J. C.; <i>et al.</i>	2022	Vacinação contra HPV e rastreio do câncer de colo uterino com teste de alta sensibilidade: evidências brasileiras / HPV vaccination and cervical cancer screening with a high sensitivity test: Brazilian evidence	Femina
VIEIRA, E. A.; <i>et al.</i>	2022	Atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer de colo uterino: revisão integrativa / Desempeño de las enfermeras en la detección precoz del cáncer cervical uterino: revisión integrativa / Nurses' performance in the early detection of uterine cervical cancer: integrative review	Nursing (Ed. brasileira. Impresso)

Fonte: Autores, (2023).

Com base nas informações obtidas a partir do estudo de Vieira et al., (2022), o Papilomavírus Humano (HPV) é uma infecção extremamente comum causada por um grupo de vírus (*human papillomavirus*, HPV), que entram no organismo através da pele ou mucosas por contato direto com a pele infectada, e são transmitidos frequentemente por contato sexual.

Como mencionado anteriormente, o estudo realizado por Simões, et al., ((2022), enfatiza o conceito do papilomavírus humano (HPV) como uma família de vírus capaz de infectar os seres humanos, existindo mais de 100 tipos diferentes de HPV, alguns dos quais podem causar lesões pré-cancerosas e, em alguns casos,

câncer. O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum, e a maioria das pessoas será infectada em algum momento da vida.

Conforme estudo realizado por Barbosa, A. P.; et al. (2018), os sintomas do HPV variam dependendo do tipo. Alguns tipos podem causar verrugas genitais ou outras lesões na pele, enquanto outros podem não apresentar sintomas. No entanto, as lesões pré-cancerosas e os cânceres causados pelo HPV são muito mais comuns do que os sintomas visíveis.

Para Cardial, et al., (2019), durante as últimas décadas, o HPV tem sido responsável por cerca de 80% dos casos de câncer de colo de útero no Brasil, sendo a principal causa deste tipo de câncer. O HPV também pode levar a outros tipos de câncer, como câncer de vulva, vagina, ânus e orofaringe.

Segundo Galvão, et al., (2022), os avanços da ciência têm contribuído para melhor compreensão do HPV e dos seus efeitos sobre a saúde. Atualmente, existem mais de 100 tipos diferentes de HPV, sendo que cerca de 40 são transmitidos mediante contato sexual e desses, 15 podem causar verrugas genitais ou câncer do colo do útero.

Corroborando ao estudo anterior, para Roteli-Martins, et al., (2022), o desenvolvimento de vacinas contra o HPV é um dos maiores avanços da ciência desta área. Estas vacinas são muito eficazes na prevenção da infecção pelo vírus HPV e reduzem drasticamente o risco de desenvolvimento de cancro do colo do útero.

Para Carvalho, C. F.; et al., (2022), outros avanços da ciência, como o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico mais precisas e sensíveis, estão contribuindo para a detecção precoce da infecção e para o tratamento adequado.

Segundo Barbosa, L. M. S.; et al., (2022), a ciência também contribuiu para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes para as verrugas genitais causadas pelo HPV. Estes tratamentos incluem a aplicação de produtos químicos específicos, a realização de cirurgias e a utilização de lasers para eliminar as

verrugas. Os avanços também tem contribuído para o desenvolvimento de novas terapias para o cancro do colo do útero causado pelo HPV. Estas incluem a quimioterapia, a radioterapia e a terapia génica. Estas terapias ajudam a reduzir o risco de recorrência do cancro, aumentando as taxas de sobrevivência.

Nos últimos anos, o avanço no desenvolvimento de vacinas contra o HPV teve um impacto significativo na prevenção da doença. Algumas vacinas são projetadas para prevenir infecções por diferentes tipos de HPV, enquanto outras buscam proteger contra cânceres específicos. Atualmente, as vacinas contra o HPV são amplamente recomendadas para adolescentes e jovens adultos, com a intenção de prevenir infecções que possam levar a câncer no futuro. Estudos recentes mostraram que as vacinas também são eficazes em pessoas mais velhas, o que abriu caminho para a vacinação de adultos (CARVALHO, C. R.; et al. 2023).

Para Barbosa, L. M. S.; et al., (2022), a prevenção do HPV é importante para evitar infecções e possíveis complicações. A vacinação é a melhor forma de prevenção contra o vírus. A vacina contra o HPV (papilomavírus humano) é um dos maiores avanços na prevenção de doenças causadas pelo vírus. No Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibiliza a vacina contra o vírus HPV para meninas e meninos de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias); homens e mulheres transplantados; pacientes oncológicos em uso de quimioterapia e radioterapia, e pessoas vivendo com HIV/Aids.

Conforme Teixeira, et al., (2022), a vacina tem a finalidade de prevenir o câncer do colo do útero e outros que podem ser causados pelo vírus HPV (papilomavírus humano), como verrugas genitais, câncer de vulva, câncer de pênis, câncer de orofaringe e algumas lesões pré-cancerosas. O imunizante é oferecido gratuitamente para todas as pessoas que se enquadraram nos grupos acima, sendo realizada três doses da vacina em um intervalo de seis meses entre cada dose. As doses da vacina são aplicadas preferencialmente nas Unidades Básicas de Saúde.

Com base no estudo realizado por Cardial, et al. (2019), além da vacinação, outras medidas de prevenção são importantes para reduzir o risco de infecção e o desenvolvimento de câncer de colo de útero. Estas incluem o uso de preservativos nas relações sexuais, a realização de exames médicos e testes de detecção precoce.

O uso de preservativos pode reduzir o risco de infecção pelo HPV, mas não o elimina completamente, pois o vírus pode estar presente em partes do corpo que não são cobertas pelo preservativo. Exames ginecológicos regulares é importante para detectar precocemente qualquer alteração causada pelo HPV. Evitar o tabagismo, uma vez que, aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de colo uterino. Limpeza adequada da área genital, mantendo a área genital limpa e seca para prevenir infecções. Evitar o compartilhamento de objetos íntimos, como roupas íntimas, toalhas ou camas, para reduzir o risco de infecção (GALVÃO, et al. 2022).

Para Roteli-Martins, et al., (2022), é importante que as mulheres brasileiras conheçam as medidas eficazes para prevenir a infecção pelo HPV e o desenvolvimento de câncer de colo de útero, sendo fundamental que elas estejam cientes de seus direitos de acesso à vacinação, e que procurem ajuda médica para monitorar a saúde de forma adequada.

4. Considerações Finais

A pesquisa sobre o Papilomavírus Humano (HPV) mostrou que este vírus é uma das principais causas de câncer de colo de útero, além de outros tipos de câncer e doenças sexualmente transmissíveis. É importante que as mulheres se conscientizem dos riscos associados ao HPV e que tomem as medidas necessárias para proteger a sua saúde.

O HPV pode ser prevenido e tratado com vacinas, uso de preservativos e acompanhamento médico regular. É fundamental que as mulheres façam exames de Papanicolau para detectar precocemente a presença do HPV e qualquer outra anormalidade cervical.

A infecção pelo HPV é um problema de saúde pública em todo o mundo e representa um risco significativo para a saúde das mulheres. Embora a vacinação seja útil para prevenir a infecção, outras medidas de prevenção, como o uso do preservativo, também são importantes.

Além disso, é importante que todas as mulheres sejam testadas regularmente para detectar precocemente qualquer infecção pelo HPV. Se detectada precocemente, a infecção pode ser tratada com sucesso e evitar complicações graves. Portanto, é importante que as mulheres estejam conscientes dos riscos e dos benefícios da prevenção, detecção e tratamento da infecção pelo HPV.

O papilomavírus humano (HPV) é uma doença sexualmente transmissível extremamente contagiosa. Se não tratado, pode levar a várias complicações graves, como câncer de colo de útero, câncer de vulva e câncer anal. Portanto, a prevenção é muito importante para reduzir o risco de infecção e, em última análise, de desenvolver doenças graves.

Em suma, uma das principais maneiras de prevenir a infecção pelo HPV é a vacinação. A vacinação é segura e eficaz, e pode prevenir a infecção por alguns dos tipos mais comuns de HPV. Além disso, praticar sexo seguro e usar preservativos durante as relações sexuais também pode reduzir o risco de infecção.

Referências

BARBOSA, A. P.; *et al.* Prevenção e rastreamento de neoplasias femininas: mama e colo do útero / Prevention and screening of female neoplasias: breast and cervix. **Acta médica (Porto Alegre)**, v. 39, n. 2, p. 335-345, 2018.

BARBOSA, L. M. S.; *et al.* Fatores associados à infecção pelo papilomavírus humano na gestação: Uma revisão integrativa / Factores asociados a la infección por el virus del papiloma humano durante el embarazo: Una revisión integradora / Factors associated with human papillomavirus infection during pregnancy: An integrative review. **Nursing (Ed. brasileira. Impresso)**, v. 25, n. 290, p. 8163-8172, 2022.

CARDIAL, M. F. T.; *et al.* Papilomavírus humano (HPV) / Human papillomavirus (HPV). **Femina**, v. 47, n.2 p. 94-100, 2019.

CARVALHO, C. F.; *et al.* Rastreamento do câncer do colo do útero com teste de DNA-HPV: atualizações na recomendação / Cervical cancer screening with DNA-HPV testing: updates on the recommendation. **Femina.**, n. 50, v. 4, p. 200-207, 2022.

CARVALHO, C. R.; *et al.* Papilomavírus humano na realidade dos adolescentes brasileiros / Human papillomavirus in the reality of Brazilian adolescents / El virus del papiloma humano en la realidad de los adolescentes brasileños. **REVISA (Online)**., v. 12, n. 1, p. 25-34, 2023.

GALVÃO, M. P. S. P.; *et al.* Knowledge, attitudes, and practices of adolescents regarding human papillomavirus / Conhecimentos, atitudes e práticas de adolescentes sobre o papilomavírus humano. **Revista de saúde pública (Online)**., v. 56 n.1, p. 1-9, 2022.

ROTELI-MARTINS, C. M.; *et al.* Vacinação contra o HPV na mulher adulta / HPV vaccination in adult women. **Femina.**, v. 50, n. 6, p. 355-359, 2022.

SIMÕES, V. S.; *et al.* Adesão e impacto da campanha de vacinação contra o vírus do papiloma humano (HPV) sobre a saúde da população feminina através de uma análise comparativa das regiões norte e sudeste do Brasil / Adherence and impact of the vaccination campaign against human papillomavirus (HPV) on the health of the female population by a comparative analysis of the north and southeast regions of Brazil. **Clinical and biomedical research.**, v. 42, n. 1, p. 21-26, 2022.

TEIXEIRA, J. C.; *et al.* Vacinação contra HPV e rastreio do câncer de colo uterino com teste de alta sensibilidade: evidências brasileiras / HPV vaccination and cervical cancer screening with a high sensitivity test: Brazilian evidence., **Femina.**, n. 50, v. 1, p.17-18, 2022.

VIEIRA, E. A.; *et al.* Atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer de colo uterino: revisão integrativa / Desempeño de las enfermeras en la detección precoz del cáncer cervical uterino: revisión integrativa / Nurses' performance in the early detection of uterine cervical cancer: integrative review. **Nursing (Ed. brasileira. Impresso)**, v. 25, n. 285, p. 7272-7281, 2022.

¹Faculdade Unibras da Bahia, Brasil

²Universidade FTC – UniFTC, Brasil

³Instituto de Ensino Superior Materdei, Brasil

⁴Universidade Una Contagem, Brasil

⁵Centro Universitário INTA-UNINTA, Brasil

⁶Universidade Maria Auxiliadora, Paraguai, Revalida Brasil.

⁷FANORTE, Brasil.

⁸Universidade Salgado de Oliveira, Brasil.

⁹Faculdade ASCES, Brasil.

¹⁰Universidade Federal de Campina Grande

¹¹Universidade Estadual Vale do Acaraú, Brasil.

¹²Universidade Estadual do Ceará, Brasil.

¹³Universidade Estadual Vale do Acaraú –UVA, Brasil.

¹⁴Faculdade Ages de Jacobina, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil